

PARADOKS PEMBANGUNAN DESA WISATA: ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI MANFAAT DAN KEBERLANJUTAN DI DESA PUJON KIDUL

Margareth Thatchert¹, Mi'rojul Huda, S.IP, M.IP²

¹⁻² Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

24041614076@mhs.unesa.ac.id

mirojuhuda@unesa.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi pembangunan desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Pujon Kidul dikenal sebagai salah satu desa wisata yang berkembang melalui unit usaha Cafe Sawah yang diresmikan pada tahun 2016 di bawah naungan BUMDes “Sumber Sejahtera”. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, muncul persoalan mengenai pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks pembangunan desa wisata di Desa Pujon Kidul, khususnya terkait distribusi manfaat ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen (desk research). Data diperoleh melalui publikasi Badan

Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Pujon Dalam Angka 2024, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berhasil mendorong pertumbuhan akomodasi dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun manfaat ekonominya belum terdistribusi secara merata. Kelompok yang memiliki akses modal dan jaringan usaha lebih dominan memperoleh keuntungan dibandingkan masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata perlu diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan manfaat dan keberlanjutan pembangunan desa.

Kata Kunci: Desa wisata, Paradoks Pembangunan, ketimpangan manfaat, Pujon Kidul

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan besar dalam arah pembangunan desa di Indonesia. Kebijakan ini tidak lagi memosisikan desa sekadar sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek otonom yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola potensi lokalnya secara mandiri. Salah satu strategi pengembangan yang marak diadopsi adalah standardisasi desa wisata berbasis masyarakat (community-based tourism/CBT), yang dipandang sebagai instrumen strategis untuk menstimulasi

sumber ekonomi baru melalui integrasi potensi alam dan keterlibatan sosial masyarakat lokal (Nuryanti, 1993).

Dinamika empiris dari kebijakan ini terekam di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Secara geografis, Kecamatan Pujon memiliki luas wilayah 34,18 km² atau sekitar 4,39 persen dari total luas Kabupaten Malang, dengan topografi didominasi kawasan perbukitan dan dataran tinggi yang mendukung aktivitas pertanian sekaligus potensi wisata alam (BPS Kabupaten Malang, 2024). Pujon Kidul sendiri memiliki luas 486,4 ha (14,23% dari total kecamatan) dengan jumlah penduduk 4.581 jiwa pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Malang, 2024). Transformasi ekonomi desa dimulai pasca pembentukan BUMDes “Sumber Sejahtera” dan peresmian unit usaha Cafe Sawah pada tahun 2016, yang mengintegrasikan bentang alam pertanian aktif menjadi ruang konsumsi wisata komersial (Agfianto, Antara, & Suardana, 2019).

Kehadiran Cafe Sawah memicu efek pengganda (multiplier effect) berupa munculnya berbagai usaha turunan: homestay, wisata edukasi peternakan sapi perah, wisata petik sayur, pusat kuliner, dan jasa parkir. Data BPS (2024) mencatat bahwa dari seluruh desa di Kecamatan Pujon, Pujon Kidul menjadi desa dengan konsentrasi akomodasi wisata tertinggi: 20 penginapan dan 3 hotel, jauh melampaui desa-desa lain di kecamatan yang sama.

Namun, pertumbuhan ekonomi makro tersebut belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Agfianto et al. (2019) menemukan bahwa nilai Keynesian Income Multiplier pada destinasi Cafe Sawah hanya sebesar 0,27 (di bawah 1,00), yang mengindikasikan bahwa CBT belum mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat luas di luar mereka yang terlibat langsung di lokasi wisata. Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan makro dengan realitas distribusi manfaat di tingkat mikro domestik.

Kesenjangan kajian inilah yang mendasari penelitian ini. Berangkat dari perspektif pembangunan kritis, Sen (1999) menegaskan bahwa esensi pembangunan sejati tidak boleh hanya diukur dari peningkatan pendapatan wilayah semata, melainkan dari seberapa besar pembangunan mampu memperluas kapabilitas substantif individu untuk mengakses peluang hidup secara adil. Sejalan dengan itu, Chambers (1994) mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat harus berjalan inklusif dan bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini didesain untuk menganalisis perkembangan aktivitas ekonomi, pola distribusi manfaat, dan implikasi ketimpangan tersebut terhadap keberlanjutan pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada dampak ekonomi dan keberhasilan pengembangan desa wisata, penelitian ini menitikberatkan pada persoalan ketimpangan distribusi manfaat dan keberlanjutan pembangunan desa wisata dari perspektif

pembangunan kritis. Penelitian ini tidak hanya melihat peningkatan aktivitas ekonomi sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga mengkaji bagaimana akses terhadap manfaat pariwisata cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki modal, jaringan sosial, dan akses terhadap pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan sudut pandang yang lebih kritis terhadap praktik community-based tourism di Desa Pujon Kidul.

LANDASAN TEORI

Analisis dalam penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan pembangunan partisipatif Robert Chambers (1994) yang menegaskan bahwa masyarakat pedesaan seharusnya ditempatkan sebagai subjek utama, bukan objek pasif dalam sirkulasi program pembangunan. Partisipasi yang murni mensyaratkan keterlibatan inklusif warga sejak perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam praktik lapangan, mobilisasi warga sering mengalami pendangkalan makna menjadi pseudo-participation: masyarakat tampak terlibat secara formal namun tidak memiliki kontrol nyata terhadap arah kebijakan.

Tosun (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di negara berkembang sering kali menghadapi hambatan struktural seperti dominasi elite lokal, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya kapasitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat sering kali bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memberikan ruang kontrol yang setara dalam pengambilan keputusan pembangunan wisata. Fenomena ini diperparah oleh gejala elite capture, yakni dominasi akses dan keputusan oleh segelintir elite lokal yang memiliki keunggulan modal, informasi, dan jaringan sosial. Penelitian tentang BUMDes desa wisata di Indonesia mengkonfirmasi bahwa tanpa mekanisme kelembagaan demokratis, ruang partisipasi rentan dikooptasi oleh lingkaran kepala desa dan pengurus inti BUMDes (Firdaus, 2018).

Kedua, konsep desa wisata sebagai strategi pembangunan ekonomi lokal. Nuryanti (1993) mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan atmosfer keaslian kehidupan komunal, mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam perspektif pro-poor tourism, strategi ini seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan kelompok ekonomi lemah. Dalam konsep community-based tourism, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan (Kontogeorgopoulos, 2022). Oleh

karena itu, distribusi manfaat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan desa wisata berbasis masyarakat.

Namun, studi empiris menunjukkan sebaliknya: manfaat pariwisata cenderung terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses langsung ke sektor komersial wisata. Agfianto et al. (2019) secara spesifik menemukan bahwa mekanisme CBT di Cafe Sawah belum mampu menciptakan distribusi pendapatan yang merata bagi komunitas sekitar destinasi.

Ketiga, pendekatan kapabilitas (*capability approach*) Amartya Sen (1999) yang mengukur kesejahteraan bukan dari distribusi pendapatan semata, melainkan dari kebebasan riil dan kapabilitas individu untuk memilih serta menjalani kehidupan yang mereka hargai. Dalam ekosistem desa wisata, individu dengan modal kapabilitas lebih tinggi pendidikan, keterampilan jasa, akses kapital akan lebih adaptif memanfaatkan peluang ekonomi baru. Sebaliknya, petani kecil dan peternak tradisional yang miskin kapabilitas struktural cenderung terlempar dari sirkulasi utama pariwisata. Sintesis ketiga kerangka ini menempatkan pengembangan desa wisata sebagai paradoks: keberhasilan finansial makro tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat dan keberlanjutan sosial-ekonomi bagi warga lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen (*desk research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul serta pola distribusi manfaat ekonominya berdasarkan data yang tersedia secara publik, tanpa bias subjektivitas langsung di lapangan.

Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan literatur. Sumber data meliputi: (1) publikasi BPS Kabupaten Malang, Kecamatan Pujon Dalam Angka 2024, sebagai basis data kuantitatif struktur ekonomi dan kondisi demografis; (2) artikel jurnal ilmiah terverifikasi yang secara khusus mengkaji dampak sosial-ekonomi Cafe Sawah dan pengembangan desa wisata di Indonesia; serta (3) dokumen peraturan dan kebijakan yang relevan.

Metode studi dokumen dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis distribusi manfaat pembangunan desa wisata berdasarkan data statistik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang tersedia secara publik. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji dinamika pembangunan desa wisata secara makro dan kritis, khususnya dalam melihat ketimpangan manfaat ekonomi dan keberlanjutan pembangunan tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

Analisis dokumen dilakukan melalui empat dimensi telaah: (1) dimensi spasial: memetakan konsentrasi aktivitas ekonomi dan distribusi fasilitas wisata antarwilayah desa berdasarkan tabel BPS; (2) dimensi temporal: menelaah tren pergeseran orientasi ekonomi dari sektor agraris ke sektor jasa melalui data produksi pertanian dan perkembangan akomodasi wisata; (3) dimensi historis: merekonstruksi garis waktu transformasi desa dari basis agraris menuju desa wisata berdasarkan literatur yang tersedia; dan (4) dimensi komparatif: membandingkan kondisi antardesa dalam satu kecamatan menggunakan data statistik BPS untuk mengidentifikasi ketimpangan distribusi manfaat.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap: (1) reduksi data: seleksi dan pemfokusan data sekunder yang relevan dengan rumusan masalah ketimpangan manfaat; (2) penyajian data: penyusunan narasi dan interpretasi data secara sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan: merumuskan kesimpulan dengan mengonfrontasikan temuan data sekunder pada kerangka teoritis Chambers (1994) dan Sen (1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Desa Wisata Pujon Kidul

Transformasi Desa Pujon Kidul dari desa agraris menjadi desa wisata tidak dapat dilepaskan dari momentum desentralisasi pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberi stimulus berupa dana desa dan otonomi regulasi yang dimanfaatkan melalui pembentukan BUMDes “Sumber Sejahtera”. Titik balik komersialisasi ruang pedesaan ini dikatalisasi oleh peresmian unit usaha Cafe Sawah pada tahun 2016 (Agfianto et al., 2019).

Secara geografis, Desa Pujon Kidul memiliki posisi strategis. Berdasarkan data BPS (2024), Kecamatan Pujon terletak di antara 112,2611-122,2892 Bujur Timur dan 7,4937-7,5220 Lintang Selatan, dengan sekitar 8 dari 10 desa berada di lereng dan lembah dengan topografi perbukitan dan dataran. Kondisi geografis ini, hamparan sawah aktif di tengah lanskap pegunungan, menjadi modal utama daya tarik wisata alam Pujon Kidul.

Perkembangan wisata mendorong diversifikasi ekonomi lokal. Data BPS (2024) mencatat bahwa dari 10 desa di Kecamatan Pujon, Pujon Kidul memiliki konsentrasi fasilitas akomodasi wisata tertinggi, yaitu 20 penginapan dan 3 hotel, sementara desa-desa lain di kecamatan tidak memiliki fasilitas akomodasi serupa.

Desa	Penginapan	Hotel
Pujon Kidul	20	3
Desa lain di Kecamatan Pujon	0–2	0
Rata-rata desa lain	Sangat rendah	Tidak ada

Sumber: BPS Kabupaten Malang, Kecamatan Pujon Dalam Angka 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pariwisata lebih terkonsentrasi di Desa Pujon Kidul dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Pujon. Konsentrasi fasilitas akomodasi ini mengindikasikan adanya pemusatan arus wisata dan sirkulasi ekonomi pada wilayah tertentu yang berpotensi memunculkan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan antar wilayah desa. Seluruh jalan desa di Kecamatan Pujon sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun (BPS Kabupaten Malang, 2024), mendukung aksesibilitas wisatawan.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pengembangan desa wisata berhasil mendorong modernisasi ekonomi lokal dan meningkatkan citra Pujon Kidul sebagai desa wisata unggulan di Kabupaten Malang.

[Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pujon, 2023]

Sumber: BPS Kabupaten Malang, Kecamatan Pujon Dalam Angka 2024

4.2 Transformasi Ekonomi dan Distribusi Manfaat

Di balik pertumbuhan fisik tersebut, terdapat paradoks yang menjadi fokus utama kajian ini. Temuan Agfianto et al. (2019) menunjukkan bahwa nilai Keynesian Income Multiplier pada destinasi Cafe Sawah hanya sebesar 0,27 jauh di bawah angka 1,00, yang berarti setiap Rp1.000 yang dibelanjakan wisatawan hanya menghasilkan Rp270 perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar. Artinya, CBT di Pujon Kidul belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas luas di luar mereka yang berdagang langsung di area wisata.

Dari sisi struktur ekonomi, data BPS (2024) merekam bahwa sektor pertanian masih menjadi fondasi ekonomi Kecamatan Pujon: terbukti dari produksi hortikultura yang masif, yakni kentang 143.070 kuintal, tomat 184.408 kuintal, dan wortel 155.475 kuintal pada tahun 2023. Meskipun demikian, temuan penelitian alih fungsi lahan di sekitar Cafe Sawah (JSA, 2022) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sekitar destinasi mulai mengkonversi lahan pertanian mereka menjadi berbagai fasilitas wisata, didorong oleh motif peningkatan pendapatan yang lebih instan dari sektor jasa dibanding menunggu hasil panen.

[Gambar 2. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Kecamatan Pujon, 2023]

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi basis ekonomi penting masyarakat Kecamatan Pujon meskipun perkembangan sektor wisata terus mengalami peningkatan. Fenomena ini menghasilkan polarisasi spasial yang timpang. Sirkulasi uang, perbaikan infrastruktur, dan pendirian gerai komersial menumpuk di sekitar koridor utama Cafe Sawah, sementara dusun-dusun yang secara geografis berada di luar radius utama wisata cenderung tidak merasakan efek ekonomi yang sama. Kelompok masyarakat yang memiliki akses modal, tanah di lokasi strategis, dan jaringan sosial dengan pengelola BUMDes menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara petani gurem dan peternak tradisional cenderung termarginalisasi dari sirkulasi ekonomi utama pariwisata.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan konsep pro-poor tourism dalam implementasinya di Pujon Kidul. Alih fungsi lahan yang terdokumentasi dalam JSA (2022) juga membawa risiko jangka panjang: komodifikasi ruang hidup agraris yang sejatinya merupakan daya

tarik utama wisata itu sendiri. Ketika lahan sawah produktif yang menjadi identitas visual Cafe Sawah terkonversi menjadi beton parkir dan ruko, fondasi keberlanjutan wisata alam pedesaan tersebut terancam dari dalam.

4.3 Partisipasi Masyarakat dan Tata Kelola BUMDes

Narasi resmi pengelola kelembagaan desa selalu mengagungkan prinsip *community-based tourism*, namun kajian kritis terhadap fenomena serupa di Indonesia menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Penelitian mengenai *elite capture* dalam pengelolaan BUMDes (Firdaus, 2018) mengungkap pola di mana keputusan strategis regulasi investasi, penetapan tarif, dan formula bagi hasil cenderung dikuasai oleh lingkaran elite desa, sementara warga biasa dilibatkan sebatas sebagai tenaga kerja operasional harian tanpa transfer kontrol kekuasaan yang substantif.

Pola ini konsisten dengan temuan Chambers (1994) mengenai *pseudo-participation*: keterlibatan yang tampak secara formal namun tidak bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat diundang dalam forum desa, tetapi forum tersebut lebih berfungsi sebagai sosialisasi keputusan yang telah dibuat, bukan sebagai ruang negosiasi inklusif. Kondisi ini mengakibatkan *asymmetric information*: hanya elite yang memiliki akses penuh terhadap data keuangan BUMDes, rencana pengembangan, dan alokasi keuntungan, yang pada akhirnya melanggengkan ketimpangan distribusi surplus ekonomi pariwisata.

Dari perspektif Sen (1999), situasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang melampaui dimensi finansial. Ketika petani kecil tidak memiliki kapabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna dalam tata kelola wisata karena keterbatasan pendidikan, informasi, waktu, maupun modal social mereka kehilangan *freedom to participate* yang merupakan elemen esensial dari pembangunan sejati. Pengembangan desa wisata yang tidak disertai penguatan kapabilitas kelompok rentan pada akhirnya hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki posisi tawar lebih kuat.

4.4 Tantangan Keberlanjutan

Dualisme ekonomi yang semakin tajam antara sektor pariwisata yang mendapat prioritas modal dan sektor pertanian yang terpinggirkan mengancam resiliensi keberlanjutan multidimensi Desa Pujon Kidul. Ketergantungan struktural pada industri jasa rekreasi menciptakan kerentanan akut karena sektor pariwisata khususnya wisata buatan sangat sensitif terhadap guncangan eksternal: perubahan tren media sosial, fluktuasi daya beli masyarakat, hingga isu titik jenuh destinasi dapat menjatuhkan angka kunjungan secara drastis.

Higgins-Desbiolles (2020) menegaskan bahwa pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berisiko mengabaikan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis masyarakat lokal. Dalam konteks Desa Pujon Kidul, kondisi ini terlihat dari mulai terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor wisata.

Bukti empiris tentang kerentanan ini terdokumentasi dari pengalaman pandemi: menurut catatan SDGs Center Universitas Brawijaya, wisata-wisata buatan di sejumlah tempat termasuk di Kota Malang mati suri saat pandemi, berbeda dengan wisata berbasis potensi alam yang lebih tahan terhadap krisis. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi infrastruktur beton wisata (JSA, 2022) secara perlahan mengikis tidak hanya kedaulatan pangan domestik desa, tetapi juga bentang alam asli yang merupakan komoditas utama daya tarik wisata pedesaan itu sendiri.

Data BPS (2024) mencatat produksi pertanian Kecamatan Pujon masih sangat signifikan dengan beragam komoditas hortikultura, menunjukkan bahwa basis agraris sesungguhnya masih kuat dan layak dipertahankan sebagai pilar ekonomi paralel. Tanpa intervensi regulasi tata ruang yang tegas untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan desa wisata, akselerasi deagrarisasi yang terdokumentasi di Pujon Kidul berisiko memutus mata rantai ketahanan pangan lokal sekaligus menghapus keunikan lanskap pertanian yang menjadi jiwa dari daya tarik wisata itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul melalui unit usaha Cafe Sawah BUMDes “Sumber Sejahtera” berhasil mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan diversifikasi usaha, tercermin dari konsentrasi 20 penginapan dan 3 hotel yang dominan di Pujon Kidul dibanding desa-desa lain di Kecamatan Pujon (BPS, 2024). Namun, pertumbuhan ini disertai polarisasi spasial di mana manfaat ekonomi terkonsentrasi di sekitar koridor utama wisata sementara wilayah pinggiran desa cenderung stagnan.

Kedua, pola distribusi manfaat ekonomi bersifat asimetris. Nilai Keynesian Income Multiplier 0,27 (Agfianto et al., 2019) mengonfirmasi bahwa CBT di Pujon Kidul belum mampu mendistribusikan keuntungan secara luas ke komunitas. Kelompok dengan akses modal, lahan strategis, dan jaringan sosial dengan pengelola BUMDes mendominasi perolehan manfaat,

sementara petani gurem dan peternak tradisional cenderung termarginalisasi, sebuah pola yang konsisten dengan gejala elite capture dalam tata kelola BUMDes di Indonesia.

Ketiga, ketimpangan distribusi manfaat berimplikasi pada kerentanan keberlanjutan desa. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi infrastruktur wisata (JSA, 2022) mengancam kedaulatan pangan lokal dan identitas agraris yang sejatinya menjadi fondasi daya tarik wisata itu sendiri. Ketergantungan tinggi pada pariwisata buatan yang rentan guncangan eksternal mempertaruhkan resiliensi ekonomi jangka panjang Pujon Kidul.

Atas dasar temuan ini, penelitian merekomendasikan: (1) reformasi tata kelola BUMDes agar lebih inklusif dan demokratis dengan membuka ruang partisipasi bermakna bagi kelompok rentan dalam perancangan program dan formula bagi hasil; (2) intervensi regulasi daerah berupa Perda zonasi dan perlindungan LP2B untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah produktif; dan (3) penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan (field research) untuk menangkap secara lebih mendalam pengalaman kelompok marginal yang belum terwakili dalam data sekunder.

DAFTAR REFERENSI

- Agfianto, T., Antara, M., & Suardana, I. W. (2019). Dampak ekonomi pengembangan community based tourism terhadap masyarakat lokal di Kabupaten Malang (Studi kasus destinasi wisata Cafe Sawah Pujon Kidul). *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(2), 259-282. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v05.i02.p03>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). Kecamatan Pujon dalam angka 2024. BPS Kabupaten Malang.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Firdaus, S. (2018). Fenomena elite capture dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20-37. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37>
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610-623. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>
- JSA (Jurnal Sosiologi Andalas). (2022). Implikasi alih fungsi lahan menjadi destinasi wisata di sekitar Cafe Sawah Desa Pujon Kidul. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 1-14.

Kontogeorgopoulos, N. (2022). Community-based tourism and sustainable development. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(5), 1120-1138.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

Nuryanti, W. (1993). *Concept, perspective and challenges*. Report of the International Conference on Cultural Tourism. Gadjah Mada University Press.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589-609.

<https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>

SDGs Center Universitas Brawijaya. (t.t.). *Pujon Kidul, inspirasi wisata desa mandiri berkelanjutan*.

<https://sdgs.ub.ac.id/pujon-kidul-inspirasi-wisata-desa-mandiri-berkelanjutan/>

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tour Project.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613-633.

[https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)